

ARXIMED VINTI ASOSIDAGI MIKRO-GES

F.T.Yusupova

Farg‘ona politexnika institut

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179208](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179208)

Jahonda past suv oqimlaridan foydalanish unumdorligini oshirishda samarador trubinali mikro-GESni ishlab chiqish, energetik va konstruktiv parametrlarini asoslashga doir ilmiy-tadqiqot ishlarlari olib borilmoqda. Bu borada, mikro-GES uchun turbinalarni geometrik o‘lchamlari va energetik parametrlari orasidagi funksional bog‘lanishlarini aniqlash hamda ish rejimlarini optimallashtirishga alohida e‘tibor berilmoqda.

Respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish sohasida texnik-texnologik qurilmalar va innovatsion ishlanmalarni takomillashtirish va joriy etish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. “O‘zbekiston – 2030 Strategiyasi”da jumladan, “mamlakat energiya balansi tarkibida qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 25 gigavattga yetkazish” bo‘yicha vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, usluksiz elektr ta‘minoti uchun past suv bosimlarda ishlaydigan mikro-GESni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

Ma‘lumki, bosimi 1,5 yoki 2 m dan past bo‘lgan suv manbalarida an‘anaviy mikro-GES texnologiyalarda gidravlik bosimdan kelib chiqadigan potensial energiyadan farqliroq, suv oqimidagi kinetik energiyani elektr energiyasiga aylantiradi. Bunday qurilmalar asosan charxpalak tipidagi suv g‘ildiraklaridir. Kichik bosimlarda ishlaydigan yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda, biroq, katta gidroenergetika inshootlarida bo‘lgani kabi, past bosimli gidroenergetik inshootlarning qurilish maydonlarining sxemalari ham bir-biridan keskin farq qiladi va suv oqimining statik bosimidan foydalanish uchun mintaqaning tabiiy topografiyasiga ko‘ra loyihalanadi. Bu shuni anglatadiki, obyektlar orasidagi qurilish ishlarida juda katta farqlar bo‘lishi mumkin. Shuning uchun, past bosimli gidroenergetik inshootlarni qurishda atrof-muhit va faunaga zarar yetkazmaslik uchun umumiy xulosalar chiqarishda ehtiyot bo‘lish kerak.

Past bosimlarda ishlovchi katta diametrli ishchi g‘ildiraklarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqariladigan past tezlikli generatorlar qo‘shimcha elektrotexnik qurilmalarda yuqori tezligida markazdan qochma kuchlarga ta‘sir qiladi, buning natijasida ichki stressga qarshi turish uchun ko‘proq material ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, past bosimli elektromexanik uskunalarning materiallari evaziga ishchi g‘ildirak birlik og‘irligiga mos keluvchi quvvat kichik bo‘ladi, shuning uchun past bosimli sxemalar uchun generatorlar odatda qimmatroq bo‘ladi.

Arximed vint suvni pastroq sathidan yuqoriroqqa quyishga mo'ljallangan qadimiy mashina hisoblanadi. Bu an'anaviy ravishda miloddan avvalgi 287 va 212 yillar orasida yashagan Arximedga tegishli. So'nggi yillarda Arximed vintidan gidroenergetika mashinasi sifatida foydalanilmoqda. Ushbu turbina har ikki uchida podshipniklar bilan mahkamlangan yarim silindr shaklidagi qobiq ichida aylanuvchi vintdan iborat bo'lib, boshqaruv xonasida joylashgan vites qutisi va generatorga ega. Suv oqimi spiralsimon uzluksiz parraklar va ular orasida hosil bo'lgan kanallar ichida harakatlanadi va pastga og'irlik kuchi ta'sirida harakatlanadi.

Arximed vinti geometriyasi va parametrlarini, shuningdek uzluksiz parraklar orasidagi qadamini o'zgarishiga mos holda samaradorligining o'zgarishini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Unda energiya yo'qotishlarni, jumladan, ishqalanish va turbulentslik xususiyatlarni e'tiborga olish shart.

Ishda gidroturbina samaradorligi va gorizontalgacha nisbatan o'rnatilish burchagi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish asosiy maqsadlardan birini tashkil etadi. Bunda mashtabli model tajriba-sinovdan o'tkazildi va shuning bilan bir qatorda matematik tahlil o'tkazildi. Natija sifatida gidroturbinadan ajraladigan quvvat tenglamasi gidrostatik tahlil asosida ishlab chiqildi.

Arximed vintidagi maksimal oqim tezligini vint diametri belgilaydi. Eng kichik vintlar diametri 1 metr bo'lib, sekundiga 250 litrdan o'tishi mumkin, diametri 5 metr, qadami 25 sm qadamda, maksimal suv sarfi taxminan $14,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etadi [2].

Arximed vintli turbinaning uzunligi 1-10 m gacha bo'lib, suv safi $0,1$ dan $15 \text{ m}^3/\text{s}$ gacha, gorizont tekislikga nisbatan 22° - 40° bo'lgan moyillik burchagida o'rnatiladi va past bosimlar uchun mo'ljallangan [2].

Arximed vintlari odatda 26 ayl/min atrofida aylanadi, vintning yuqori qismiga standart generatorlar mahkamlangan, generatorga mos keladigan aylanish tezligini 750 dan 1500 ayl/min gacha oshirish uchun vites qutisiga ulanadi. Turbina sekin aylansa, Arximed vintlari atrofga suv sachratadi. Shuningdek, Arximed vintining kamchiliklari sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

- Yil davomida bosimning o'zgarishi natijasida ishlab chiqarishdagi o'zgarishlarni sodir bo'lishi;
- Yuqori oqim tezligini talab qilishi;
- Pastki podshipnikga texnik xizmat ko'rsatish qiyinligi;
- Past aylanish tezligi vites qutisini talab qiladi va bu samaradorlikni pasaytiradi;
- Yuqori samaradorlik uchun Arximed vintlari ishlashda o'zgaruvchan tezlikni talab qiladi;

Suvning og'irligi hosil qilgan gidrostatik bosim natijasida parraklarga kuch ta'sir qiladi. Gidrostatik bosim suyuqlikning yuqoridagi og'irligi tufayli suyuqlikning bir nuqtasidagi bosim sifatida aniqlanadi. Arximed vintida potensial bosimdan farqliroq,

barcha suv ostidagi sirtlarda barcha yo‘nalishlarda ta‘sir qiluvchi gidrostatik bosim bilan boshqarilishini ta‘riflash to‘g‘ri bo‘ladi.

Arximed vint turbinasidan elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalanish boshqa turdagi turbinalarga nisbatan samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston–2030” strategiyasi.
<https://lex.uz/ru/docs/6600404>.
2. Christos Charisiadis. An introductory presentation to the "Archimedean Screw" as a Low Head Hydropower Generator. 2017, pp 1-72.